

한국어와 우즈베크어 명사+동사 연어(collocation) 관계 대조 분석 – 우즈베크어권 한국어 학습자의 어휘 습득 양상을 중심으로 –

Pak Eunyoung, Kang Hohyeong
Kimyo International University, Uzbekistan

초록 (Abstract)

본 연구는 한국어와 우즈베크어에 나타나는 명사+동사 연어(collocation)를 대조 분석하여 두 언어의 어휘 결합 특성과 차이를 규명하고, 이를 바탕으로 우즈베크어권 한국어 학습자의 연어 습득 양상과 오류 원인을 밝히는 데 목적이 있다.

연어는 단순한 단어 결합이 아니라 언어 공동체 내에서 관습적으로 사용되는 어휘 결합으로, 자연스러운 의사소통을 위해 필수적인 요소이다. 특히 명사+동사 연어는 사건과 행위를 표현하는 핵심 구조로서 외국어 학습자에게 높은 학습 부담을 유발한다.

연구에서는 한국어와 우즈베크어의 대표적인 명사+동사 연어를 선정하여 동사 선택 양상, 결합의 고정성, 의미 투명성의 측면에서 질적 대조 분석을 실시하였다. 또한 우즈베크어권 한국어 학습자를 대상으로 한 설문 조사를 통해 실제 연어 사용 양상을 분석하였다.

분석 결과, 한국어는 특정 명사와 결합하는 동사가 관습적으로 고정되어 있으며 의미 투명성이 낮은 반면, 우즈베크어는 일반 동사를 중심으로 의미 투명성이 높은 결합 구조를 보이는 것으로 나타났다. 이러한 차이는 학습자의 언어 사용에 영향을 미쳐, 일반 동사의 과잉 사용, 직역 오류, 연어 회피 현상과 같은 오류 유형으로 나타났다.

본 연구는 이러한 대조 분석 결과를 바탕으로 연어 단위 중심 어휘 제시와 대조 중심 교수 전략의 필요성을 제안하며, 우즈베크어권 학습자를 위한 효과적인 한국어 어휘 교육 방안을 제시한다.

핵심어 (Keywords)

연어(collocation), 명사+동사 연어, 대조 분석, 우즈베크어권 학습자, 어휘 교육, 한국어 교

서론 (Kirish)

현대 외국어 교육에서 어휘 능력은 의사소통 능력의 핵심 요소로 간주된다. 특히 단어 개별의 의미를 아는 것을 넘어, 단어들이 실제 언어 사용에서 어떻게 결합되는지를 이해하는 것은 자연스러운 언어 구사에 필수적이다. 이러한 관점에서 언어(collocation)는 외국어 교육 및 습득 연구에서 중요한 개념으로 자리 잡고 있다.

언어는 단순한 단어의 조합이 아니라 특정 언어 공동체 내에서 관습적으로 사용되는 어휘 결합이다. 예를 들어 한국어에서 ‘결정을 내리다’, ‘사진을 찍다’와 같은 표현은 자연스럽지만, 이를 직역하여 ‘결정을 하다’, ‘사진을 하다’라고 표현할 경우 부자연스럽게 들린다. 이는 언어가 의미적·통사적 규칙뿐만 아니라 관습적 사용에 의해 결정되기 때문이다.

특히 명사+동사 언어는 사건과 행위를 표현하는 핵심 구조로, 외국어 학습자에게 가장 큰 어려움을 주는 영역 중 하나이다. 우즈베크어권 한국어 학습자의 경우, 모국어의 영향으로 인해 한국어 언어 사용에서 다양한 오류를 보인다.

본 연구는 한국어와 우즈베크어의 명사+동사 언어를 대조 분석하여 두 언어 간의 차이를 규명하고, 이러한 차이가 학습자의 언어 습득 및 사용에 미치는 영향을 분석하는 것을 목적으로 한다.

언어(collocation)는 특정 단어들이 함께 사용되는 경향을 의미하며, 언어의 자연스러움과 밀접한 관련이 있다. Firth(1957)는 단어의 의미는 그 단어가 함께 쓰이는 단어들에 의해 규정된다고 보았으며, 이후 어휘 중심 접근법에서는 언어가 언어 학습의 핵심 요소로 강조되었다.

명사+동사 언어는 특히 중요한데, 이는 행위와 사건을 표현하는 기본 구조이기 때문이다. 예를 들어 ‘결정을 내리다’, ‘책임을 지다’와 같은 표현은 문법적으로 단순해 보이지만, 실제로는 특정 동사가 특정 명사와 결합해야만 자연스럽게 사용될 수 있다.

대조 분석 이론에 따르면, 학습자의 오류는 모국어와 목표 언어 간의 차이에서 비롯되며, 이러한 차이를 분석하는 것은 효과적인 교육 방법을 설계하는데 중요한 역할을 한다.

한국어는 명사와 결합하는 동사가 비교적 고정되어 있으며, 관습적인 사용이 강하게 작용하는 언어이다. 예를 들어 ‘결정을 하다’가 아니라 ‘결정을 내리다’라고 표현해야 자연스럽다. 이러한 특성은 학습자에게 암기 부담을 증가시키는 요인으로 작용한다.

반면, 우즈베크어는 보다 일반적인 동사를 사용하여 다양한 명사와 결합할 수 있으며, 의미적으로도 비교적 투명한 구조를 가진다. 예를 들어 ‘qaror qabul qilmoq’는 각 요소의 의미를 통해 전체 의미를 쉽게 유추할 수 있다.

이러한 차이는 학습자가 한국어를 사용할 때 모국어의 구조를 그대로 적용하려는 경향을 강화시키며, 결과적으로 다양한 오류를 발생시킨다.

우즈베크어권 한국어 학습자들은 다음과 같은 주요 오류를 보인다.

첫째, 일반 동사의 과잉 사용이다. 학습자는 특정 연어를 정확히 알지 못할 경우 ‘하다’와 같은 일반 동사를 사용하여 표현하려는 경향이 있다.

둘째, 직역 오류이다. 모국어 표현을 그대로 번역하여 부자연스러운 표현을 생성하는 경우가 많다.

셋째, 연어 회피 전략이다. 학습자는 어려운 표현을 피하고 단순한 문장을 사용하는 경향을 보인다. 이는 의사소통의 자연스러움을 저해하는 요소로 작용한다.

이러한 오류는 단순한 실수가 아니라, 언어 간 차이와 학습 과정에서의 인지적 부담에서 비롯된 체계적인 현상이다.